

A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS RE-EMERGENTES NA INFÂNCIA

HÉLDER FRANCISCO FROI CHICUCUA, KETHRIN MAAHS KLEIN, HENRIQUE VIEIRA PRATA, MARIA EDUARDA ROCHA DE OLIVEIRA, INGRID VIEIRA PRATA, MARIANA GABÍNIO DOS SANTOS, MARINA GARCIA CASTRO DA COSTA LEITE, LEONARDO FREIRE SARDELICH, WIUARLEYS MOREIRA DOS SANTOS, FRANCINE SIQUEIRA RIBEIRO, JEFFERSON SEVERINO DA CUNHA, KARLA ISABELA OLIVEIRA SANTOS.

RESUMO

A vacinação é uma ação preventiva para redução da morbimortalidade de doenças imunopreveníveis na infância. Dados do Ministério da Saúde evidenciam que os índices de imunização infantil alcançaram patamares mais baixos dos últimos anos. O sarampo e a poliomielite são doenças virais prevalentes na infância, que podendo ser prevenidas com vacinação, correm o risco de manifestar reemergência no país. O objetivo geral do estudo é analisar as políticas de vacinação e as causalidades responsáveis pelo recrudescimento das doenças imunopreveníveis na infância, como a poliomielite e do sarampo no Brasil, na atualidade. Para a realização do estudo, optou-se pela metodologia qualitativa, de caráter exploratório através de revisão bibliográfica, considerando publicações pesquisadas em bancos de dados eletrônicos como *Scielo*, *Medline*, *PAHO* e *Scholar*, dentre outros, no recorte temporal dos últimos dez anos, em língua portuguesa e inglês, utilizando-se dos descritores de busca: “Doenças imunopreveníveis”, “Vacinação”, “Imunização”, “Reemergência”, “Sarampo” e “Poliomielite”. As primeiras vacinas infantis do Programa Nacional de Imunização (PNI) estão alcançando cada vez menos crianças brasileiras. Os resultados apontam que, atualmente, há grandes desafios para a saúde pública no enfrentamento das doenças imunopreveníveis reemergentes como o sarampo e a poliomielite no país, ensejando a necessidade de que os órgãos de controle e vigilância de doenças transmissíveis no Brasil reforcem ações de epidemiologia e controle, na cobertura vacinal em âmbito intra-hospitalar e na atenção básica.

Palavras-chave: Pediatria. Imunização Infantil. Doenças Virais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, C. L.; DIEHL, A. C.; SILVA, A. C. F. da.; OLIVEIRA, A. B. S. de; SILVA, B.A. da.; GODINHO, G. S. L. .; FERREIRA, G. K. V.; MENDONÇA, M. H. R. de; LIMA, .S. B. de A.; SOUTO, V. R. B.; TADAIEWSKY, Z. H. da S. Vaccine coverage for polio in the Brazilian Amazon and the risks to the reintroduction of poliovirus. **Research, Society and Development**, [S.l.],v.10,n.7,p.e42810716768,2021.

BONI, A. F.; MULLER, A. A. A epidemia da desinformação: disseminação de *fake News* e a volta do sarampo no Brasil. **Anais do Simpósio Latino Americano de Estudo de Desenvolvimento Regional**. v. 2, n. 1. Março, 2021

